

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18860705>

CHAKKA-PASTKI JAG‘ BO‘G‘IMI ARTRITLARI VA ARTROZLARINI DIAGNOSTIKA QILISH VA DAVOLASHNING DOLZARB MASALALARI

**Abdullaev Sharif Yuldashevich,
Buxarova Fotimaxon Xasanovna**
Toshkent davlat tibbiyot universiteti

***Annotatsiya:** Maqolada chakka–pastki jag‘ bo‘g‘imining artrit va artrozlarini tashxislash hamda davolashning dolzarb masalalari yoritilgan. Chakka–pastki jag‘ bo‘g‘imi kasalliklari bilan og‘rigan bemorlarni kompleks tekshirishni to‘ldirish va takomillashtirishga qaratilgan zamonaviy diagnostika usullarini qo‘llashga alohida e‘tibor qaratilgan. Patologik o‘zgarishlarni erta aniqlashning hamda davolash taktikasini tanlashda differensial yondashuvning ahamiyati davolash samaradorligini oshirish va ankilozni o‘z ichiga olgan asoratlarning oldini olishda muhim ekanligi ta’kidlangan.*

***Kalit so‘zlar:** Chakka–pastki jag‘ bo‘g‘imi, ChPJB, diagnostika, davolash, zamonaviy usullar, artrit, artroz, ankiloz.*

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ АРТРИТОВ И АРТРОЗОВ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА.

**Абдуллаев Шариф Юлдашевич,
Бухарова Фотимахон Хасановна**
Ташкентский государственный стоматологический институт

***Аннотация:** Актуальные вопросы диагностики и лечения артритов и артрозов височно-нижнечелюстного сустава и использование современных методов диагностики для дополнения и усовершенствования обследования пациентов с заболеваниями ВНЧС.*

***Ключевые слова:** Височно нижнечелюстной сустав, ВНЧС, актуальные вопросы, диагностика, лечение, современные методы, артриты, артрозы, анкилоз.*

CURRENT ISSUES IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF TEMPOROMANDIBULAR JOINT ARTHRITIS AND OSTEOARTHRITIS.

**Abdullaev Sharif Yuldashevich,
Bukharova Fotimakhon Khasanovna**
Tashkent state medical university

***Annotation:** The article addresses current issues in the diagnosis and treatment of arthritis and arthrosis of the temporomandibular joint. Special attention is paid to the use of modern diagnostic methods aimed at supplementing and improving the comprehensive examination of patients with temporomandibular joint disorders. The importance of early detection of pathological changes and a differentiated approach to treatment selection is emphasized in order to enhance therapeutic effectiveness and prevent complications, including ankylosis.*

***Key words:** Temporomandibular joint, TMJ, current issues, diagnosis, treatment, modern methods, arthritis, arthrosis, ankylosis.*

Заболевания височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) являются распространенной патологией челюстно - лицевой области. Одной из значимых проблем в современной стоматологии является своевременная диагностика заболеваний височно - нижнечелюстного сустава. Но несмотря на то, что изучению предоставленной проблемы посвящено большое количество работ, до сих пор вопросы этиологии и патогенеза заболевания трактуются неоднозначно. Большинство исследователей, придерживаясь какой-либо одной из этиологических концепций, игнорируют или преуменьшают роль других [4,6,18]. Известно, что зубочелюстные аномалии (ЗЧА) играют определённую роль в патогенезе заболевания ВНЧС, но не всегда такая связь - устанавливается.

Наиболее значимыми из них считают: зубочелюстные аномалии, нарушение функции жевательных мышц [30], психогенные факторы [37,39], соматические патологии - заболеваний соединительной ткани [13,14], болезни позвоночника [11], это и объясняет большую частоту имеющимися патологиями у детей, подростков и взрослых.

Зубочелюстные аномалии создают косметические неудобства и сопровождаются функциональными расстройствами органов челюстно - лицевой области при приёме пищи, речи и дыхание [20]. Так, в течение длительного времени возникновение синдрома болевой дисфункции связывали с аномалиями и деформациями прикуса, нарушением целостности зубных рядов, изменением окклюзионной высоты [33].

В то же время в клинической практике нередко встречаются пациенты с выраженными зубочелюстными аномалиями, не имеющие: нарушений в височно - нижнечелюстных суставах, а также пациенты с синдромом болевой дисфункции без окклюзионно -

артикуляционной патологии [5,15].

По указанным ряда авторов патология ВНЧС у больных с врождёнными аномалиями прикуса и деформациями челюстей составляет от 34 до 87% в зависимости от числа обследованных [24,26]. Противоречивость данных о распространённости клинической дисфункции ВНЧС объясняется рядом причин: отсутствием диагностических алгоритмов и стандартных схем клинических и дополнительных методов обследования, принятых концепций лечения пациентов с синдромом дисфункции ВНЧС [7]. Также большую роль играет непостоянство и не специфичность клинических проявлений и трудности самой диагностики [2,25,8,29,31,32].

Для дифференциальной диагностики заболеваний ВНЧС используют электронную аксиографию. Данный метод исследования позволяет определить характер движений нижней челюсти и зарегистрировать характерные искажения суставных траекторий при нарушении артикуляции нижней челюсти. Использованию внеротовой регистрации движений нижней челюсти с помощью аксиографии (при заболеваниях ВНЧС посвящены исследованиям российских ученых) [23,25,8,29,31,32].

В настоящее время возможности диагностики значительно возросли благодаря использованию современных инструментально - технических методов, таких как магнитно - резонансная томография (МРТ), мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ), артрография, которые позволили получать изображения в разных плоскостях, а также визуализировать не только костные, но и мягкотканые структуры сустава [2,8,9]. Также, в связи с развитием новейших технологий на стоматологическом рынке появилось оборудование, которое даёт возможность дифференцировать пациентов с патологией ВНЧС еще на первичном стоматологическом приеме. По данным производителя (фирма Bioresearch, США), аппарат для компьютерной электровибрографии височно - нижнечелюстного сустава «BioJVA» позволяет выявить шумы, возникающие в суставе в определенный момент времени, оценить состояние элементов ВНЧС, траекторию движения нижней челюсти, степень тяжести заболевания, поставить предварительный диагноз и определить необходимость дальнейших исследований. Однако в доступной литературе отсутствуют научные данные о сравнительной эффективности данной методики.

Знание различных методик лечения пациентов с заболеваниями ВНЧС помогает улучшить качество медицинской помощи. Использование современных методов диагностики позволяет уточнить и дополнить критерии оценки патологических изменений ВНЧС, усовершенствовать алгоритм обследования пациентов с заболеваниями ВНЧС. Сонография позволяет уточнить и дополнить возможности диагностики патологических изменений ВНЧС.

Диагностическая значимость УЗИ относительно МРТ ВНЧС при оценке дегенеративных изменений суставного диска выше, т. к. данный метод имеет несколько большую информативную значимость показателей (чувствительность - 94,4%, специфичность - 97,4%, общая точность - 96,8%, прогностическая ценность положительного результата - 89,4%,

прогностическая ценность отрицательного результата - 98,6%).

Дегенеративные изменения суставов могут сопровождаться воспалительным процессом, о чём свидетельствуют выявление выпота жидкости в полости ВНЧС (по данным МРТ) и увеличение капсульно-шеечного расстояния (по данным УЗИ). Ультразвуковое исследование ВНЧС достаточно информативно в диагностике дегенеративных и воспалительных заболеваний, внутренних нарушений в выявлении травматических повреждений сустава (гемартроз, разрыв связок, капсулы, зоны прикрепления головок латеральной крыловидной мышцы, смещение и повреждение диска и т.д.) и околоуставных мягких тканей. Возможно использование метода УЗИ в качестве первичной диагностики заболеваний ВНЧС. Его результаты позволяют составить план и оценить динамику проводимого лечения.

В последние годы широко используется методика артроскопии ВНЧС. Большие перспективы в данной области предоставляют методики нейромышечной стоматологии, такие как: стимуляционная и интерференционная электромиографии (ЭМГ) мышц челюстно-лицевой области, кинезиография [23⁵^8,29,31,32].

Диагностика и лечение заболеваний ВНЧС связано с тем, что отдельные вопросы этиологии, патогенеза, дифференциальной диагностики и лечения дисфункции височно-нижнечелюстного сустава остаются до конца не изученными и зачастую носят противоречивый характер [1,10].

Методики кинезиографического и электромиографического обследования расширяют возможности малоинвазивной диагностики состояния зубочелюстного аппарата, а также способствуют эффективной коррекции протокола проводимого лечения с использованием окклюзионно-стабилизирующих аппаратов [21,22,27].

Применение малоинвазивных хирургических методик лечения, таких как артроцентез с лаважем и артроскопическая хирургия ВНЧС, позволяет добиться значительной положительной динамики в лечении заболеваний ВНЧС у пациентов с аномалиями прикуса, может быть комплексным и проводиться с использованием предложенного нами алгоритма диагностики и лечения [33].

Комплексное обследование больных с дисфункциями височно-нижнечелюстного сустава должно включать обязательное исследование микрососудистого русла пародонта с использованием высокоинформативных функциональных методов исследования: реопародонтографии и лазерной доплеровской флоуметрии.

Рекомендовано после проведения хирургических методик применение препаратов гиалуроновой кислоты, что способно восстановить смазочные свойства синовиальной жидкости в полости сустава [40].

При подготовке пациента к этапу хирургической операции необходимо проведение ортодонтической подготовки. Хирургические методы, направленные на устранение лицевой дисгармонии, деформаций челюстей и аномалий прикуса - является лишь одной из составных частей комплексной реабилитации таких пациентов, называемой ортогнатической хирургией.

В последующем необходимо установление ортопедического лечения. Одним из важных пунктов стабильности ортопедического лечения больных с дисфункцией ВНЧС являются лечебные мероприятия, направленные на создание центрального положения головок нижней челюсти (НЧ) относительно суставной впадины ВНЧС - «центральное соотношение» [35]. Данного положения НЧ добиваются для предотвращения дисбаланса между жевательными мышцами [38] и достижения максимального фиссурно - бугоркового контакта при центральном соотношении [40].

Принципиальной основой ортопедических вмешательств в комплексном лечении - заболеваний пародонта является устранение или ослабление травматической перегрузки пародонта за счет восстановления пространственного положения нижней челюсти и избирательного пришлифовывание зубов.

Многие авторы [5,15] считают, что лечение заболеваний ВНЧС должно быть комплексным, воздействующим на психоэмоциональное состояние больного, обмен веществ, мышцы, сустав и зубы. Особое место отводят ортопедическому вмешательству [12,19]. Ряд исследователей указывает на использование физиотерапевтических мероприятий при лечении больных с патологией ВНЧС: лазеротерапии [20], гнатотренинга и электростимуляции [13,14]; лечебной физкультуры и механотерапии [12Д9]; озонотерапии. Однако, сообщения по использованию методик массажа жевательных мышц при лечении больных с нейромускулярным и окклюзионно артикуляционным синдромами встречаются весьма редко.

Сложность распознавания начальных стадий заболевания заключается в длительном отсутствии болевого синдрома. Боль при дисфункции ВНЧС может носить локальный характер, но часто иррадиирующее в ухо, висок, затылок, верхнюю и нижнюю челюсти, что затрудняет диагностику [34].

Для пациентов с аномалиями прикуса характерно значительное отличие позиции центрального соотношения от привычного прикуса, в таких случаях необходима коррекция положения нижней челюсти соответственно топографии элементов височно - нижнечелюстного сустава [17]. Однако морфофункциональное состояние ВНЧС у таких пациентов в большинстве случаев значительно отличается от физиологического. Известно, что зубочелюстные аномалии (ЗЧА) играют определённую роль в патогенезе заболевания ВНЧС, но не всегда такая связь устанавливается.

Лечение пациентов с заболеваниями ВНЧС в сочетании с аномалиями прикуса должно быть комплексным и включать ортодонтическое лечение, медикаментозную терапию, лечебную гимнастику, ортопедическое лечение и хирургические методики.

Лечение пациентов с синдромом болевой дисфункции также остается одной из наиболее сложных и актуальных проблем современной стоматологии [21,22,27]. Большинство из предлагаемых методов терапии носит симптоматический, рекомендательный характер и не обладает достаточной эффективностью. Сложившаяся ситуация приводит к тому, что арсенал медикаментозных средств и других методов лечения пациентов с данным заболеванием

постоянно увеличивается, создавая трудности в выборе тактики для практического врача [3]. Поэтому разработка простых, но действенных способов повышения эффективности лечения пациентов с синдромом болевой дисфункции с учетом причинно-следственных механизмов развития заболевания и использованием комплексного индивидуального подхода, современных условиях.

Лечение пациентов с аномалиями прикуса должно быть комплексным. На первом этапе основанного на результатах обследования показана нормализация положения нижней челюсти в соответствии с оптимальным соотношением суставных элементов и медикаментозная терапия; на втором этапе при наличии клинических симптомов дисфункции - применение малоинвазивных хирургических методик лечения; на третьем этапе - ортодонтическое лечение, ортогнатическая хирургия или рациональное протезирование, направленное на закрепление конструктивного положения нижней челюсти.

Для повышения эффективности лечения пациентам с синдромом болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава при наличии триггерных точек в мышцах целесообразно проводить магнитотерапию бегущим магнитным полем с помощью аппарата «АМО-АТОС-Э», а также применять компрессию этих зон [1,10].

Многие вопросы патологии ВНЧС остаются - актуальными, так как отсутствует единое мнение об этиологии, патогенезе, методах лечения [31]. Сочетание различных симптомов при патологии ВНЧС, их непостоянство, затрудняют диагностику данной патологии и тактику лечения. Для постановки правильного диагноза необходимо участие врачей различных специальностей: стоматологов, невропатологов, оториноларингологов, рентгенологов, хирургов и психотерапевтов [16].

В научной литературе имеются отдельные публикации о состоянии «мягкотканых» структур ВНЧС при различных дефектах зубного ряда. Отсутствуют данные о способности суставного диска к регенерации, и о метаболических процессах полости рта, влияющих на состояние ВНЧС.

Полученные результаты позволили обосновать и усовершенствовать тактику лечения пациентов с заболеваниями ВНЧС, оптимизировать малоинвазивные методики хирургического лечения и соответственно усовершенствовать алгоритм лечения.

В результате проведенных исследований получены новые данные о возможности экспресс диагностики заболеваний височно-нижнечелюстных суставов на первичном стоматологическом приеме, и сравнительной эффективности различных методов, предложены показания к применению аппарата для компьютерного анализа данных электровибрографии ВНЧС.

Знание различных методик лечения поможет улучшить качество оказываемой помощи пациентам с заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава. Использование в диагностике современных дополнительных методов позволяет иметь наиболее точное представление о патологических изменениях височно-нижнечелюстного сустава и соответственно разработать

правильный алгоритм лечения. Использование предложенных хирургических методик делают - лечение более комплексным, эффективным вне зависимости от срока обращения пациента и степени выраженности внутрисуставных нарушений.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Арутюнов С.Д., Антоник М.М., Лебедеко И.Ю. Биомеханика зубочелюстной системы. – М., 248 С.
2. Беглярова М. А. Вторичный миофасциальный болевой синдром при невралгии тройничного нерва: Авто-реф. дисс. ... канд. мед. наук. — М., 2005. — 25 с.
3. Безруков В. М., Семкин В. А., Григорьянц Л. А. и др. Заболевания височно-нижнечелюстного сустава. Учебное пособие. — М., 2002. — С. 48. <https://cyberleninka.ru/article/n/diagnostika-i-lechenie-sindroma-bolevoy-disfunktsii-visочно-nizhnechelyustnogo-sustava>
4. Бубённова М. А. Иннервация сустава нижней челюсти // Сборник работ кафедры нормальной анатомии и кафедры топографической анатомии Томск, медицинский Института – Томск, - 1985. Том 1. С. 99-106.
5. Бугровецкая О.Г., 2006; Силин А.В., 2007. Диагностика и лечение заболеваний височно-нижнечелюстного сустава у людей пожилого и старческого возраста.
6. Бунина М.А., 2001; Пантелеев В.Д., 2002. Диагностика и лечение синдрома болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat -<http://www.dissercat.com/content/diagnostika-i-lechenie-sindroma-bolevoi-disfunktsii-visочно-nizhnechelyustnogo-sustava>
7. Вязьмин А.Я., 1999; Федяев И^ПМ. с соавтором, 1999; Горожанкина Е.А. с соавтор, 2003. С. 32. <http://www.vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/4381>
8. Горожанкина Е.А. Особенности комплексного лечения пациентов с синдромом болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава с учетом сопутствующей депрессивной симптоматики. М., 2005. С. 168. <http://www.dissercat.com/content/osobennosti-kompleksnogo-lecheniya-patsientov-s-sindromom-bolevoi-disfunktsii-visочно-nizhn>
9. Дергилев А. П., Сысолятин П. Г., Ильин А. А. Алгоритм лучевой диагностики заболеваний и повреждений височно-нижнечелюстного сустава // Труды VII Всероссийского съезда стоматологов. - М., 2001. - С. 161-163.
10. Егоров П.М., Карапетян И.С., Болевая дисфункция височно-нижнечелюстного сустава. – М.: «Медицина», 1986.- 128 с. http://dentalss.org.ua/load/kniga_stomatologija_sustav/bolevaja_disfunkcija_visочно_nizhnechelyustno_go_sustava/21-1-0-320

11. Иваничев Г.А. - Мануальная терапия. Атлас., 1997. – С. 448. <http://med-books.by/massazh/4233-manualnaya-terapiya-rukovodstvo-atlas-ivanichev-ga-1997-god-448-s.html>
12. Козлов Д. Л., Вязьмин А. Я. Этиология и патогенез синдрома дисфункции височно-нижнечелюстного сустава // Сибирский медицинский журнал. — 2007. — № 4. — С. 5—7.
13. Кузнецов А. Н., Автореферат и диссертация по медицине на тему: Принципы диагностики и обоснование хирургических методов лечения пациентов с заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава. - М., 2012 . - С. 123. <http://medical-diss.com/docreader/357117/d#?page=1>
14. Логинова Н.К. Функциональная диагностика в стоматологии: теория и практика. М., 2007. - С. 120.
15. Мингазова Л. Р. Клинико-физиологический анализ и лечение миофасциального болевого синдрома лица: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. — М., 2005. — 25 с.
16. Пузин М. Н., Вязьмин А. Я. Болевая дисфункция височно-нижнечелюстного сустава. — М., 2002. — 158 с.
17. Рабухина Н. А., Голубева Г. И., Перфильев С. А. Спиральная компьютерная томография при заболеваниях челюстно-лицевой области. М.: МЕД пресс-информ, 2006. 128 с.
18. Семкин В. А., Рабухина Н. А., Волков С. И. Патология височно-нижнечелюстных суставов. — М., 2011. — 167 с.
19. Сотникова М. В. Диагностика и лечение синдрома болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. Смоленск., 2009. – С.145. <http://www.dissercat.com/content/diagnostika-i-lechenie-sindroma-bolevoi-disfunktsii-visochno-nizhnechelyustnogo-sustava>
20. Трезубов В. Н., Булычёва Е. А. Особенности комплексной терапии пациентов с височно-нижнечелюстных суставов и оценка её эффективности // Ин-т стоматологии. 2000. - № 4. - С. 14-18.
21. Фомичёв Е. В., Ярыгина Е. Н. ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ. - УДК 616.724 — 009.7 – 08. - ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА БОЛЕВОЙ ДИСФУНКЦИИ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА. Выпуск 3 (55). 2015. – С. 133-135. <https://cyberleninka.ru/article/v/diagnostika-i-lechenie-sindroma-bolevoi-disfunktsii-visochno-nizhnechelyustnogo-sustava>
22. Щербаков А. С., Мишнёв Л. М. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса: Учебник для медицинских вузов / Под ред. проф. В. Н. Трезубова. СПб.: Спец Лит, 2001. – с. 480.

23. Berkovitz B. K., Pacy J. Ultrastructure of the human intra-articular disc of the temporomandibular joint // *Eur. J. Orthod.* 2002 - Vol. 24, N 2. - P. 151-158.
24. Jankelson B. Letter: A comparison of articulator mountings made with centric relation and myocentric position records; *J. Prosthet Dent.* 1974. - January; Jankelson B. Neuromuscular aspects of occlusion. Effects of occlusal position on the physiology and dysfunction of the mandibular ' musculature; *Dent is Clinic North Am.* 1- April.
25. Jih C. H., НалN. T., Lee S. K. Atrhrographic evaluation of the internal' derangements of temporomandibular joint // *Као. Hsuing. I. Hsueh. Tsu. Chih.* -1991. Vol. 7(№ 6). - P. 323-328.; КВР косые вертикальные размеры.
26. Moller E. The chewing apparatus. An electromyographic study of the action of the muscles of mastication and its correlation to facial morphology // *Acta Physiol. Scand.* 1966. - Suppl. 280. - P. 1-229.
27. Motoyoshi M. Ultrasonic imaging of the temporomandibular joint: a clinical trial for diagnosis of internal derangement / Motoyoshi M., Kamijo K., Numata K. et al. // *J. Oral Sci.* 1998. - Vol. 40. - № 2. - P. 89-94.
28. Mosby E. L., Hiatt W. R. A technique of fixation of costochondral grafts for reconstruction of the temporomandibular joint; *J. Oral Maxillofac Surg.* -1989. Feb.
29. Nickerson J. W., Moystad A. Observations on individuals with radiographic bilateral condylar remodeling // *J. Craniomandibular Pract.* 1982. - Vol. 1, № 1.-P. 20-37.
30. Reuben B., Laskin D. M. Electromyographic analysis of masticatory muscle activity in myofascial pain-dysfunction syndrome // *J. Dent. Res.* 1977. - Vol. 56.-P. 232.